

ZAFARON YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹Mirzayeva M.A., ²Xakimjonova Sh., ³Azimova B.

¹FDU dotsenti., q.x.f.n.

^{2,3}20-78B guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214773>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dorivor zafaron o'simligining tarqalishi, morfologiyasi, biologik xususiyatlari, tuzilishi, dorivorligi, xalq xo'jaligidagi ahamiyati, yetishtirish texnologiyasi, kimyoviy tarkibi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Dorivorlik xususiyati, kimyoviy tarkibi, tur, turkum, ekish muddati, ko'paytirish, hosildorlik, kasallik, xom-ashyo, ziravor, farmosevtika, ko'paytirish.

Аннотация. В статье приведены сведения о распространении, морфологии, биологических свойствах, строении, лечебных свойствах, хозяйственном значении, технологии выращивания и химическом составе растения шафран лекарственный.

Ключевые слова: Лекарственное свойство, химическая состав, вид, род, период посадки, размножение, урожайность, болезнь, сырье, специи, фармацевтические препараты, способ размножения.

Abstract. The article provides information about the distribution, morphology, biological properties, structure, medicinal properties, economic importance, cultivation technology and chemical composition of the medicinal saffron plant.

Keywords: Medicinal property, chemical part, type and genus, planting period, propagation, productivity, disease, raw materials, spices, pharmaceuticals, propagation method.

Kirish. Yildan yilga aholi soni ortib borayotganligi sababli dorivor, xushboy ziravor, oziq -ovqat o'simliklari xomashyosinining xilma xilligini ko'paytirish talab etilmoqda. Shu bilan birga axoli talabini qondirish maqsadida tabiiy dori darmon vositalari, yangi turdagi oziq ovqat mahsulotlarining 60-65 foizini dorivor o'simliklar xom ashoyolaridan olingan preparatlar tashkil etib bugungi kunda jaxon bo'yicha dorivor, oziq – ovqatbop, hushbo'y ziravorlik xususiyatlarini saqlovchi o'simliklarni yetishtirish, ko'paytirish hamda plantatsiyalarini tashkil etib ishlab chiqarishga jalb etishga alohida e'tibor berilmoqda.

Biologik xususiyati. Zafaron o'simligi tur va turkumlarning ichida eng diqqatga sazavor hamda barcha o'simliklar va ziravorlarning istiqbolli o'simlik bo'lib, o'simliklarning shoxi deb tan olingan.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ning 2017-yil 24-25-fevral kunlari Qashqadaryo viloyatiga tashriflari davrida respublikamizda Zafaron o'simligining plantatsiyalarini barpo etish va ko'patirish to'g'risida, farmoseftika sanoati ehtiyojlarini ta'minlash va eksportbop dorivor o'simliklarni ko'paytirishni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi PQ va unga asosan 2017-yil 21- avgustda Vazirlar mahkamasida o'tkazilgan 114-sonli yig'ilish bayonining „Respublikamizda Zafaron (Shafran) o'simliklarining plantatsiyalarini barpo etish, Farmotseftika sanoati ehtiyojlarini ta'minlash va eksportbop dorivor o'simliklarni ko'paytirishni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida “gi Edo-03/1-421-sonli qarori bilan „Agrobank” , „O'rmon Xo'jaligi Davlat Qo'mitasi” , “O'zbek oziq ovqat holding” Xk, „Uz Farmsanoat” Dak, „Brand Investment Group” mchj ta'sisligida zafaron (shafran) va boshqa noyob dorivor o'simliklarni introduksiya qilish , ko'paytirish va yetishtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish uchun iqtisodlashtirilgan „shafran ilmiy tadqiqot markazi”MCHJ tashkil etildi. Markazning asosiy

maqsadi eksportbop va importbop o'rnini qoplaydigan mahalliy va introduksent dorivor o'simliklar turlarini respublikamiz tuproq va iqlim sharoitida keng ko'lamdagi plantatsiyalarini tashkil etish, plantatsiyalarda agrotexnika tadbirlarini amalga oshirish va hosilni yig'ib - terish davrida ilmiy jihatdan maslahatlar va tavsiyalar berish, ilmiy tadqiqotlarda tajribada sinab ko'rilgan yangi turdagi dorivor o'simliklar plantatsiyalarini tashkil etish uchun takliflar kiritish. Dorivor o'simliklar sohasida yangi ilmiy ishlarni tayyorlash, amalga oshirish, tavsiyalar ishlab chiqish va doimiy ravishda dorivor o'simliklarni o'stirish hamda ko'paytirish sohadagi ilmiy salohiyatini, ishlab chiqarish bilan intergrallash belgilandi.

Zafaron xalq tabobatida bebaxo dorivor o'simlik va xushbo'y xom ashyo xisoblanilib o'simlik xom – ashyosining inson salomatligi uchun foydali xususiyatlarini sharh mutafakkirlari Abu Rayxon Beruniy(1974), Abu ali ibn Sino (1994) o'z asarlarida ishlatilish usullari haqida ko'plab ma'lumotlar keltirib o'tishgan

Ekma Zafaron (*C.Stivus L.*)-Gulsafsardoshlar oilasi Iridaceae oilasi *crocus l.* turkumiga mansub tugunakpiyozli, ko'p yillik o'simlik xisoblanib, *C.Cartwrightianus* Herbert turning diploid xromosomalarning triploida o'zgarishi xisobiga kelib chiqqan tur hisoblanadi. *Crocus L.* turkumi va uning tarkibidagi *C. Cartwrightianus* turi 9ta turni o'z ichiga oluvchi *Crocus selleksiyaga* mansub: *C. Cartwrightianus* va uning xosilasi *C.hadriaticus*, *C.asumanie* va *C.mathewii* turlaridan tashkil topgan. O'simlikning sistematikasida qayd etilgan barcha turlarning orasida faqatgina ekma Zafaron (*C. Stivus L.*) o'simligi alohida plantatsiya holatida ekiladi, gulchangchi (hom ashyo)lari foydaliligi jihatidan ishlatiladi .

Ekma Zafaronning tugunakpiyozlarini yetishtirishda doimiy ravishda mo'tadillikni saqlash ushbu o'simlikni yetishtirishning asosiy omili xisoblanadi. Bu omil o'z nafbatida o'simlikni vegetativ usulida ko'paytirishda asosiy ro'l o'ynaydi. Bu amaliyot eramizdan avvalgi III-asrda Teofrast tomonidan ta'riflangan. Ekma zafaronning ekish chuqurlini to'r'i tanlash uning tarqalishi va o'sishida muhim ahamiyatga ega chunki uning asosan tugunakpiyozlari tuproq ostida ildiz otib ko'payadi.

Ekma zafaronni ekish va ko'paytirish

Ekma Zafaronni ekish muddati viloyatimizda hududning tuproq va iqlim sharoitiga qarab aniqlanadi. Ekma zafaron yetishtiriladigan mamlakatlarda tuproq va iqlim sharoitini inobatga olgan holda ekish muddati iyul oyidan sentabr oyigacha belgilangan. Yani, amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari tahliliga ko'ra Ekma zafaronni yetishtiriladigan mamlakatlarda ekish muddatlari va maydonda tuginakpiyozlarini sarflanishiga qarab asosan quyidagi guruhlarga bo'lanadi:

1). O'rta yer dengizi atrofidagi markazi Yevropa, Sharqiy Yevropa, Kichik Osiyo, va Kavkaz orti mamlakatlarida (Fransiya, Italiya, Ispaniya, Gretsiya, Ukraina, Bolgariya, Turkiya, Rossiya, Ozarbayjon, Kipr va boshqa) Ekma zafaronni ekish muddati sentabr oyida amalga oshirilib, xar gektar maydonga 4-5 tonnadan tuginak piyozlar qator tortilmasdan tekis maydonga ekiladi.

2). Hindiston, Hitoy va Markazi Osiyoning Janubiy mamlakatlari (Eron, Afg'oniston) da Ekma zafaronni ekish muddati iyul oyida belgilangan bo'lib, xar gektar maydonga 1 tonna, qator tortilmasdan tekislikda ekilgan maydonlarda 3tonna gacha tuginak piyoz sarflanadi;

3). Markaziy Osiyoning Shimoliy mamlakatlari (O'zbekiston, Tojikiston va boshqalar) Ekma zafaronni ekish muddati Avgust oyining birinchi yarmida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir, sababi o'simlik reproduktiv jarayonga kirishi yani gullash jarayoni bilan

uzviy bog'liq. Ilmiy tadqiqotlarimiz natijasida ushbu jarayonlarga alohida berish zarurligi aytib o'tilgan

A). O'simlik ekilgan vaqtdan to generative fazaga kirishi va gullash davrigacha 55-63 kuni talab etishi nazarda tutilgan.

Bu vaqtda ayni Sentabr iyunning oxiri va oktabr oyining boshida (havo xarorati 5-7^o C da gullash fazasi to'xtaydi) o'simlik hosili terib olinadi;

8-15mgacha chuqurlikda gektariga 1tonna hisobiga ekiladi. Bu meyor plantatsiyada agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishning qulay bo'lishini (mexanizatsiya yordamida amalga oshirilgan tadbirlar) hamda qish mavsumida o'simliklarni izg'irin sovuqdan muhofaza qilish choralarini ta'minlaydi.

Xomashyoning kimyoviy tarkibi

Ekma zafaron xomashyosining standartlashtirish va uning sifatini baholash xalqaro standartlashtirish tashkilotlari yoki milliy standartlashtirish organlari tomonidan, shuningdek barcha mamlakatlarda zafaron xomashyosini sifatini aniqlashda yagona xisoblangan ISO 3632 asosida amalga oshirilgadi.\

Zafaron xomashyosini sifati asosan 3xil kimyoviy brikma ,yani karotin (rang), pikrokroksin (tam) va shafran nav (hid ayruv-aromat) ning miqdori b aniqlanadi :

-Zafaronning rangi uning tarkibidagi krosin (C 44N64024)ning miqoriga bog'liq bo'lib ,bu kimyoviy brikma suvda tez eriydigan kam uchrovchi eng faol tabiiy karotinlardan biridir. krotinning bu xususiyati Zafaron xomashyosini oziq-ovqat va tibbiy dori – darmon mahsulotlariga qo'shilishining asosiy mezonini xisoblanadi;

-Zafaron xom-ashyosi tarkibidagi tez uchuvchan yog'lar (efir moylari)yoki turli essensiallar o'ta kuchli yoqimli hid ajratadi. Xushbo'y (aromat)xid ajratuchi omil Zafaron tarkibidagi caffranav brikmasi bo'lib, tarkibida 60 foiz uchuvchan komponentlarni saqlaydi;

-Zafaron xom-ashyosi tarkibida alohida o'ziga xos yoqimli o'ta kuchli achchiq tam beruchi glikozidli brikma pikroksoin (C 16N2607)borligidir .

Zafaronning dorivorlik xususiyatlari

Zafaron antioksidantlarning kuchli manbai bo'lib, xujayralarning erkin radikallar va kuchli oksidlovchilardan himoyalovchi xususiyatga ega

Zafaron tabiiy ravishda depressiya va havotirni davolashda ishlatiladigan dori-darmonlarga o'xshash ko'plab xususiyatlarni o'z ichiga olgan .

Zafaron tarkibidagi magniy tufayli tinchlantiruvchi, shuningdek uyqu sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Bundan tashqari zafaron choyi tabiiy dori xisoblanilib bugungi kunda zafaron choyining xususiyatlarini tushinish ortib borishi sababli, kundan kundan tobora istemolchilar ular tabiatning mo'jizasi deb bilishadi va uni xar kuni o'z dietasining bir qismiga qo'shmoqdalar. Zafaron choyining tetiklantiruchi va tinchlantiruchi xususiyatlari bu o'simlikni istemol qilishlariga sabab bo'lmoqda. Shuningdek bu o'simlikni antioksidant xususiyatida yoshlik sirlarini mujassam etgan dunyodagi eng foydali ichimlik deyish mumkun.

Zafaronning quyidagi xususiyatlari tufayli butun dunyo tadqiqotchilarini qiziqitmoqda.

-Og'riqlarni yengillashtirish.

-xotirani yaxshilash.

-Yallig'lanishga qarshi.

-Qon bosimini pasaytirish .

-Nafas olishni kuchaytirish.

- Ovqat xazm qilishni yaxsilash.
- Qarish belgilarni sekinlashtirish.
- Jigarni himoya qilish .
- Taloqni himoya qilish
- Qonda xolesterinni kamaytish.
- Yurakni himoya qilish.
- Antioksidant sifatida.

Ma'umotlarga ko'ra Zafaron o'simligi bazi bir sintetik dorilarning o'rnini boshish xususiyatiga ham ega.

Agar sizda stress va tushkunlik bo'lsa zafaron choyini ichish sizda baxt garmoni yani serataninni ishlab chiqarishni faollashtiradi.

- Altgeymer kassalligi kelib chiqishiga qarshi tasir ko'rsatadi
- Saraton kasalligining oldini olishga xizmat qiladi.
- Qorin og'rig'ini davolashga yordam beradi.
- Depressiyaga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi.
- Yuqori qon bosimini oldini olishga xizmat qiladi.

Tajriba natijalariga ko'ra Zafaron tarkibida kalsiy ,temir, selen mis va fosfor kabi ko'plab miqdorda B vitaminlari ,A vitamin va askarbin kislotasi shuningdek saraton hujayralariga zararli ta'sir ko'rsatadigan safranal flavanoidlari mavjud.

Ushbu xususiyatlari tufayli zafaron o't pufagi jigar va taloq kassalliklariga yordam beradi, shuningdek miya faoliyatini ko'rishni yaxshilaydi, yo'tal va bepushtlikka yordam beradi.

- Zafaron bilan ichaklarimiz sog'lom .
- Zafaron tarkibidagi kerotsin jigarda o't suyuqligini hosil bo'lishini rag'batlantiradi. Shuningdek Zafaron jigarni aflotoksinlar tufayli kelib chiqishi mumkun bo'lgan zararlardan himoya qiladi.

- Odam tanasini energiya bilan to'ldiradi.
- Gematopoyezni yaxshilaydi shu bilan birga anemiyani oldini oladi.
- Miya faoliyatini oshiradi.
- Tezroq fikr yuritishga axborotni qayta aylantirishshga imkon beradi.
- Kayfiyatni ko'taradi.

Zafaron bilan olib borilgan laboratoriya tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki zafaron va uning birikmalari yo'g'on ichak saraton hujayralarini tanlab yo'q qiladi yoki sog'lom hujayralarga ta'sir qilmasdan ularning o'sishiga to'sqinlik qiladi.

Ushbu tasir teridagi saraton hujayralari, suyak iligi, prostata, o'pka, ko'krak, bachadon bo'yni va boshqa bir qator saraton hujayralariga ham tegishli bo'lib uni pazandachilikkada qo'llanilishi, shifobaxsh xususiyatlari o'rim-yig'im jarayoni ko'p mehnat talab qilishi, cheklangan ta'minoti tufayli dunyodagi eng qimmatli dorivor o'simlikdir.

Zafaron o'ziga xos ta'mi, xushbo'yiligi va yorqin to'q sariq –qizil rangi bilan mashhur qimmatbaho ziravordir u pazandachilikda hamda terini parvarishlashdan tortib madaniy marosimlargacha qo'llaniladi.

Zafaron meyorida qabul qilinganida xech qanday nojo'ya ta'sir qilmasligi tadqiqotlarda aniqlangan..

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi va Vazirlar Mahkamasi 2017 yil 21 avgustdagi 114-sonli yig‘ilish bayonining “Respublikamizda zafaron (sha'fran) plantatsiyalarini barpo etish, farmatsevtika sanoati ehtiyojlarini ta'minlash va eksportbop dorivor o‘simliklarni ko‘paytirishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi EDO-03/1-421-son qarori.
2. Abu Ali ibn Sino. Tibbiyot fanining kanoni. Saylangan nal bo'limlari. Soat 3 da (tuzuvchilar: Karimov U.I., Xurshut E.U.). - Toshkent: MIKO. –Fan, 1994.- 1 soat –400 bet, 2 soat –360 bet, 3 soat –232 bet.
3. Turkiya Respublikasi gi vazirligi hamda “Denizbank” hamkorligida tayorlangan “100 ta kitob” issiqlik sifatida berilgan.
4. Askerov A. Shafran. – Boku: Azerneshr, 1934. – 113 b.
5. Garagesov T.G., Gasimov K.G., Serkerov S.V., Novruzov. E.N., Murodov P.Z., Shaxmuradov I.A. Bio-tadqiqot strategiyasi Absheron za'faron populyatsiyasi (*Crocus sativus* L.) // AMEA-ning Xəbərlari (biologiya va tibbiyot elmlari), 2017. - Cild 70. № 2. – 164-173-betlar.
6. Мирзаева М. А. Акрамов ШШУ Биология сортов сахарной свеклы, вредителей, болезней и способы борьбы с ними //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-3. – С. 80.
7. Маматожиёв Ш. И., Мирзаева М. А., Шокирова Г. Н. Влияние технологии допосевной обработки на содержание влаги в почве //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-3 (87). – С. 46-49.
8. Мирзаева М. А. Акрамов ШШУ Биология сортов сахарной свеклы, вредителей, болезней и способы борьбы с ними //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-3. – С. 80.
9. Мирзаева М. А. Методы сушки винограда //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-2 (74). – С. 21-23.
10. Абдукаримова Д. Н., Мирзаева М. А. Исследование Структуры, Составов И Физико-Химических Свойств Ингредиентов Для Разработки Композиционных Химических Препаратов //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 323-328.
11. Мирзаева М. А., Рахмоналиева Н. Н., Холматов С. Н. У. Изучение способов хранения семян //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-3 (87). – С. 50-52.
12. Mirzaeva M. A., Abdurakhmonov S. Z., Ehrgasheva N. Biology of beetroot sorts, pests and diseases and methods of treatment //Актуальная наука. – 2019. – №. 4. – С. 36-38.
13. Mirzayeva M. A., Mullajonova S. S., Mirzaikromov M. A. The grape processing technology for wine production //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 04. – С. 7-10.209. Мирзаева М. А., Рахмоналиева Н. Н., Абдуллаев Д. Д. У. Совершенствование методов хранения рассады //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-3 (81). – С. 93-95.
14. Mirzayeva M. History of Urdu language and its status in India and Pakistan //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 584-591.211. Azamovna M. M. A STUDY OF NON-CHEMICAL CONTROL METHODS AGAINST MULBERRY MOTH. – 2022.
15. Azamovna, Mirzayeva Mutabar. "Application of Precautionary Measures in the Use of Chemical Preparations in Agriculture." *Eurasian Research*

16. Mirzayeva M. A., O'tbosarov Q. The Study of the Morphobiological Properties of Tomatoes //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 6. – С. 73-77.
17. Мирзаев О.О., Алиев Ф.А., Холмуродов Т.А., Вахин А.В., Долгих С.А. Акватермолиз нефти ашальчинского месторождения республики татарстан. В сборнике: Химия нефти и газа. Материалы XII Международной конференции. Томск, 2022. С. 174-175.
18. Мирзаев, О. О. Разработка каталитических комплексов для парогазовой технологии освоения нетрадиционных углеводородных ресурсов / О. О. Мирзаев, Ф. А. Алиев, Т. А. Холмуродов // Нефть и газ - 2022 : тезисы докладов 76-ой международной молодежной научной конференции, Москва, 25–29 апреля 2022 года / Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина. Том 1. – Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2022. – С. 38-39. – EDN WPKUMQ.
19. Мирзаев, О. О. Внутрипластовое каталитическое гидрирование углекислого газа при паротепловых методах добычи высоковязких нефтей и природных битумов / О. О. Мирзаев, Ф. А. Алиев // Актуальные проблемы недропользования : тезисы докладов XVIII Международного форума-конкурса студентов и молодых ученых, Санкт-Петербург, 15–21 мая 2022 года. Том 1. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2022. – С. 58-60. – EDN SCDUGV.
20. Холмуродов Т.А. Применение ПАВ для повышения эффективности паротепловой обработки тяжелой нефти при температуре 200°C / Т.А. Холмуродов, С.А. Трубицина, О.О. Мирзаев, Ф.А. Алиев, О.П. Кузнецова, А.В. Вахин // Вестник технологического университета - 2022. - Т.25. №10. - с. 40-45.